

doi: 10.5281/zenodo.4966731

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Use of Information and Communication Technologies in Preschool Education Institutions

Lidiia Tkachenko

Teacher

Krasnohrad Pedagogical Vocational College of the Communal Institution
"Kharkiv Humanitarian and Pedagogical Academy" of the Kharkiv Regional Council
(Ukraine)

Annotation: *Modern information and communication technologies contribute to the transition to a new level of education. The abstract describes play and educational equipment for preschools and requirements for their use, namely the images that are displayed must be high quality, scientifically relevant, not overloaded with animation, and the screen or monitor on which the slides are displayed must be the appropriate size so that the children of the whole group, if the activity is frontal, have the opportunity to contemplate the details.*

Key words: *information and communication technologies, multimedia presentations.*

Вступ **Introduction**

Сучасний світ – це світ нових можливостей. Комп'ютерні засоби дають педагогам можливість перейти на якісно новий рівень організації освітнього процесу і поєднувати традиційні методи з новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ).

Завдяки ІКТ віртуально можна відвідати музей, іншу країну, опинитися в іншому часі, змодельовати ситуації, які діти не мають можливості побачити у повсякденні. Комп'ютерні розвивальні ігри мотивують дітей до вивчення нового, наприклад іноземної мови. ІКТ роблять освітню діяльність емоційно насиченою, цікавою, наочною.

Гаджети – невід'ємний атрибут дійсності. Про їх входження в освітній процес свідчить Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затверджений у 2017 році. Так, у розділ «Технічні засоби навчання» включено ноутбук, мультимедійний проектор, цифровий фотоапарат.

Методи та методики дослідження **Methods and Techniques of the Research**

Застосовування інтерактивних завдань з ІКТ у сучасному освітньому процесі передбачає: врахування вікових та індивідуальних особливостей дошкільнят; створення відповідних умов для перегляду/навчання; поєднання змісту матеріалу зі змістом проектної діяльності; дотримання санітарних умов при налагодженні та використанні обладнання.

Результати **Results**

Ноутбуки, якими часто послуговуються педагоги, доцільно використовувати для індивідуальної роботи, або для підгрупи дітей з 3-4 осіб. Для групової та фронтальної роботи найкраще використовувати сучасні телевізори - смартфони (smart TV) з діагоналлю не менше 39-43 у комплекті з ноутбуком. Слід також пам'ятати, що якість зображення інтерактивної дошки, мультимедійного екрана дуже часто втрачається через яскраве сонячне світло у приміщенні.

Перевага використання мультимедійних презентацій в освітньому процесі – це можливість якісно унаочнити будь-який предмет, об'єкт довкілля, цікаві явища природи, які недоступні для прямого спостереження. При цьому зображення, які демонструють дітям, мають бути якісними, науково відповідними, не перевантаженими анімацією. Екран чи монітор, на якому демонструються слайди, повинен мати відповідний розмір, аби діти всієї групи, якщо форма роботи фронтальна, мали можливість споглядати деталі. Вимоги до створення презентацій залежать від віку дітей й різняться кількістю слайдів, кольоровим, музичним та змістовим наповненням.

У роботі з дошкільниками мультимедійна презентація може застосовуватись лише в поєднанні з поясненнями і коментарями дорослого; провідна роль завжди залишається за педагогом. Мультимедійну презентацію доцільно застосовувати не до всього заняття, а до окремих його фрагментів. Перенасичення візуальними методами порушує процес досягнення дидактичної мети та негативно впливає на результат. Педагогам слід дотримуватися правила: протягом 20% часу заняття використовуються екранні засоби, 80% – усі інші.

Мультимедійні презентації, інтерактивні завдання підвищують пізнавальний інтерес дітей, допомагають сконцентрувати їхню увагу, проте важливо пам'ятати, що все доступне для спостереження в природі чи довкіллі переносити на екран не слід. Добираючи екранну продукцію, слід брати до уваги феномен наслідування глядачами поведінки персонажів, особливо негативної. Перегляд принесе малюку користь лише тоді, коли дорослий пояснить, що відбувається і чому, обговорить з дитиною мотиви вчинків персонажів, їх наслідки, підведе до правильних висновків. Отже завдання педагога – обговорення з дітьми побаченого.

Важливо неухильно дотримуватися часових норм (у хвиликах) щодо ліміту використання гаджетів дітьми, що може запобігти надмірному захопленню ними. Якщо дорослі не візьмуть на себе відповідальність за навчання дітей доцільного використання гаджетів, то поступово у них може з'явитися екранна залежність. Зокрема, їх має насторожити такі факти: малюк відмовляється їсти, лягати спати без мультфільму; серед різноманітних ігор обирає комп'ютерні, очікуючи від них найбільшого задоволення; вибираючи між цікавою книжкою і примітивним мультфільмом, віддає перевагу останньому; у родині хтось має залежності: гаджетову, нікотинову, алкогольну, наркотичну, від соціальних мереж тощо.

Висновки **Conclusions**

Якщо у сім'ї панує авторитарний стиль виховання, дитина може ховатися від тиску дорослих у віртуальний світ. З метою прищеплення дітям культури

користування гаджетами, батьками слід обмежувати час користування ними. Для цього частіше використовувати замість Minecraft – конструктор, замість iPad – книжку; пропонувати дітям виконувати завдання з реальними посібниками: картонними, пластиковими, тканинними, дерев'яними. Перегляд ТБ можна замінити спортом і прогулянками на природі. Сімейні обіди важливо проводити без електронних пристроїв на столі; не розміщувати телевізор у спальні і дитячій кімнаті.

Віртуальний світ – привабливий, яскравий, динамічний. Протиставити йому можна лише красу, рух і дивовижні відкриття реального світу.

